

TURLI TILLARDA MULOQOT ETIKETI VA MADANIYATLARARO
XUSHMUOMALALIK

Xurramova Maftuna Shuhrat qizi

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti, 4-kurs

maftunaxurramova11@gmail.com

Ilmiy rahbar: Qulbulov Sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360215>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqot etiketi lingvomadaniy hodisa sifatida o'rganilib, uning shaxslararo munosabatlardagi tartibi yoritiladi, Braun va Levinsonning "yuz" ("face") nazariyasi hamda xushmuomalalik strategiyalariga tayaniladi. O'zbek, ingliz va turk muloqot madaniyatlari qiyosiy tahlil qilinib, turli ijtimoiy-madaniy kontekstlarda ijobiy va salbiy xushmuomalalik strategiyalarining o'ziga xos tomonlari aniqlanadi. Ijtimoiy masofa, vazminlik va samimiylkning ifodalanishidagi farqlar yoritiladi. Maqolada samarali til o'rganish jarayoni faqat grammatik bilimlar bilan cheklanmasdan, balki madaniy va etiket me'yorlarini chuqur anglashni ham talab qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: muloqot etiketi, lingvomadaniyat, Brown va Levinson nazariyasi, ijobiy yuz, salbiy yuz, xushmuomalalik strategiyalari, madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy masofa.

Abstract. This article studies communication etiquette as a linguocultural phenomenon, highlights its order in interpersonal relationships, relying on Brown and Levinson's "face" theory and politeness strategies. Uzbek, English and Turkish communication cultures are analyzed comparatively, and the specific aspects of positive and negative politeness strategies in different socio-cultural contexts are identified. The article argues that the process of effective language learning is not limited only to grammatical knowledge, but also requires a deep understanding of cultural and etiquette norms.

Keywords: communication etiquette, linguoculture, Brown and Levinson theory, positive face, negative face, politeness strategies, intercultural communication, social distance.

Etiket – inson va jamiyat tashqi madaniyatining asosiy qismi. Uning qat'iy rusum tusini olgan talablari minglab yillar davomida, go'zallik, intizom va aql hamkorligida shakllangan.

Bugungi kunda tillarni o'rganish shunchaki lug'at boyligini oshirish emas, balki o'sha tilga mansub bo'lgan xalqning madaniyatini, dunyoqarashini va muloqot odobini o'rganish demakdir. Ko'pincha chet tillari bilan bog'liq muloqotda yuzaga keladigan tushunmovchiliklar grammatik xatolar tufayli emas, balki muloqot etiketi qoidalarini bilmaslik oqibatida kelib chiqadi. Ushbu maqolada muloqot etiketi va uning turli tillardagi o'rni qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi.

Nutqdagi xushmuomalalik madaniyatlararo muloqotning muhim jihati hisoblanadi, chunki ular turli ijtimoiy muhitlarda odamlarning ijtimoiy masofa, hurmat va hurmatni boshqarish usullarini aks ettiradi. Ushbu strategiyalar nizolarni oldini olish va muloqotda uyg'unlikni saqlash uchun o'zaro munosabatlarni tartibga solishda ajralmas hisoblanadi. Braun va Levinsonning nutq etiketi nazariyasida, odamlar boshqalarning shaxsiyatiga tahdid solishi (FTA-face-threatening acts) mumkin bo'lgan turli xatti-harakatlarni yumshatish uchun xushmuomalalik strategiyasidan foydalanadilar. (Britney Keith. *Speech acts in Intercultural Communication: A cross-cultural*

May, 2026-yil

comparison of politeness strategies. Africa Renewal University. International Journal of Linguistics, 2025. – P.1-6.) Masalan:

– *Derazani ochib yubora olmaysizmi, iltimos?*

– *Please, open the window?*

– *Pencereyi açabilir misiniz, lütfen?*

Ushbu misollar muloqot etiketi shaxsiyatni hurmat qilishga qaratilganini ko'rsatadi. Asosiy maqsad – shaxsning hurmatini saqlashdir. To'g'ridan-to'g'ri buyruq berish (“Derazani och!”) suhbatdoshning erkinligini cheklaydi va bu FTA (Face Threatening Act) ya'ni shaxsiyatga tahdid soluvchi harakat desak bo'ladi. Yosh bolalarga bu kabi buyruqlar berish tabiiy holat, ammo siz tanimagan bir insonga shunday murojaat qilishingiz unga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Bu vaziyat muloqotda noqulaylikni yuzaga chiqaradi. Aksincha, “*Ocha olmaysizmi?*” so'roq shakli orqali biz suhbatdoshga ixtiyoriylikni qoldiramiz. “Iltimos” kirish so'zi va so'roq shakli “o'tkir” buyruqni yumshatuvchi lisoniy vosita vazifasini o'taydi. Bu bilan biz adresatga tanlov huquqini beramiz, u bizning so'rovimizni majburiyatdan emas, balki o'z xohishi bilan amalga oshirayotganini his qiladi. Bu esa muloqot ishtirokchilari o'rtasida o'zaro tenglik va iliqlik muhitini yaratadi. Bu lisoniy tavoze adresatning erkinligini hurmat qilishimizni bildiradi.

O'zbek tilida: “*Ochib yubora olmaysizmi?*” tarkibidagi ko'makchi fe'l va “iltimos” so'zi harakatni yumshatishga xizmat qiladi. Bu o'zbek muloqot etiketining o'ziga xos “tavoze strategiyasi”dir.

Ingliz tilida: “Please” so'zi yoki “Could you...” kabi modalning ishlatilishi masofani saqlash va rasmiylikni ifodalaydi. Ingliz madaniyatida to'g'ridan-to'g'ri so'rov (“Direct request”) odobsizlik sanaladi.

Turk tilida: “Lütfen”, “-abil, -ebil” shakllari orqali ham iltimos, ham hurmat bir vaqtda ifodalanadi.

Braun va Levinson xushmuomalalikni ijobiy va salbiy strategiyalarga ajratadi. Ijobiy xushmuomalalik ko'pincha qiziqish, ma'qullash yoki birdamlik ko'rsatish orqali tinglovchining o'z-o'zini hurmat qilish va ijtimoiy o'ziga xosligini oshirishga qaratilgan bo'lsa, salbiy xushmuomalalik esa, aksincha, bosimni kamaytirish va tinglovchining erkinligini saqlab qolishga qaratilgan. Madaniyatlararo muloqotda bu strategiyalar turli madaniyatlarda sezilarli darajada farqlanadi, bu aniq ijtimoiy me'yorlarni aks ettiradi. Madaniy me'yorlarning xushmuomalalik strategiyalariga ta'sirini so'rovlar, kechirim so'rash va salomlashish kabi turli xil nutq harakatlari orqali ko'rish mumkin, bu madaniy kontekst va muloqot uslubiga qarab farqlanadi.

Qo'shma Shtatlarda xushmuomalalik strategiyalari individualizmga yo'naltirilgan bo'lib, bunda shaxsiy erkinlik ustun qo'yiladi. Bu esa bosimni kamaytirish uchun ehtiyotkorona (“hedging”) yoki yumshatuvchi (“mitigating”) iboralardan foydalanish kabi salbiy xushmuomalalik strategiyalariga moyillikni keltirib chiqaradi. Masalan, amerikaliklar iltimos qilishda “*Would you mind...?*” (*Qarshi bo'lmasangiz...?*) yoki “*I was wondering if...*” (*Qiziqib qolgandim, agar...*) kabi bilvosita til vositalaridan foydalanishlari mumkin. Nutqning bunday shakllari to'g'ridan-to'g'ri bosimdan qochish va tinglovchining erkinligini saqlash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, Amerika ingliz tili, ayniqsa, tengdoshlar bilan norasmiy ijtimoiy muloqotlarda, ismlarni ishlatish va “Hey” yoki “Hi” kabi norasmiy salomlashish shakllariga moyillik bildiradi. Shunga qaramay, rasmiy vaziyatlarda hurmatni saqlash uchun “Mr.” yoki “Ms.” kabi unvonlar bilan birga yanada

May, 2026-yil

xushmuomala tuzilmalardan foydalanish kutiladi. (*Britney Keith. Speech acts in Intercultural Communication: A cross-cultural comparison of politeness strategies. Africa Renewal University. International Journal of Linguistics, 2025. – P.1-6.*)

Shu o'rinda, olimlar yuqorida ijobiy va salbiy xushmuomilalik strategiyalariga ajratganini nazarda tutib, o'zbek muloqot madaniyati ko'proq ijobiylikka asoslangan deya olamiz. Bizda yaqinlik, hurmat ko'rsatish, birdamlik uchun shaxsiy chegaralarni biroz "buzish" (masalan, kishi haqida shaxsiy savollar berish, hol-ahvol so'rashga ko'p vaqt ajratish) xushmuomalalik belgisidir. O'zbek tilida iltimoslar ko'pincha iltijo shaklida bo'ladi ("yordam bering, iltimos"), ya'ni biz masofa saqlashdan ko'ra, yaqinlashishni afzal bilamiz. Muloqotda "biz" va ijtimoiy bog'liqlik muhimroq, kishi o'z xohishlarini boshqalarnikidan yuqori qo'yishi hurmatsizlik sanaladi. O'zbek muloqot madaniyatida ismi bilan murojaat qilish yoki "sen"ga o'tish ijtimoiy jarayon. Biz ko'proq qarindoshlik atamaları (aka, opa, uka, singil) yoki "siz" shaklidan foydalanamiz. Bu Amerika tillardan farqli o'laroq, hurmat saqlashda xizmat qiladi. AQSh shaxsiy erkinlikni (autonomy) himoya qilishga, ya'ni "salbiy xushmuomalalik"ka moyil. Ular suhbatdoshiga bosim o'tkazmaslik uchun iltimoslarni savol shaklida ("Would you mind...?") berishadi. Amerika individualistik jamiyatida "men" tushunchasi ustun. Shuning uchun muloqotda insonning shaxsiy vaqti va tanloviga daxl qilmaslik birinchi o'rinda. Muloqotda rasmiylik "Mr." yoki "Ms." orqali masofani saqlashga qaratilgan bo'lsa, o'zbek madaniyatida rasmiylik lavozimiga ega shaxslarda (direktor, ustoz, rais) masofa saqlash bor bo'lsa, boshqa holatlarda hurmat ko'rsatuvchi qo'shimchalar ("-xon", "-bek", "aka", "opa") orqali kishi bilan bo'lgan ijtimoiy bog'liqlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan.

Braun va Levinson Goffmanning "yuz" (face) tushunchasini o'z modelining markaziga qo'ygan holda qilgan tajribalari etika nazariyasiga ko'plab nazariy va tahliliy ta'sir ko'rsatgan. Ular etikani nizolardan qochish hamda uyg'un muloqotni saqlab qolish vositasi sifatida ko'radi. Braun va Levinsonning (1987) nazariyasi "Model shaxs" ("Model person") tushunchasiga asoslanadi va ular shu atrofda etika tizimini tushuntirishga harakat qiladilar. Nazariyaning markazida ikkita asosiy tushuncha yotadi: "ratsionallik" – maqsadga erishish uchun vositalarni tanlash va mantiqiy fikrlash, hamda markaziy mavzu bo'lgan "yuz" ("face").

Braun va Levinson barcha ratsional – Model Shaxslar (MP) ya'ni jamiyatning yetuk va malakali a'zolari quyidagilarga ega deb biladi:

1) "yuz" ("face"), ya'ni har bir a'zo o'zi uchun da'vo qiladigan ijtimoiy o'z-o'zini tasviri bo'lib, u ikki o'zaro bog'liq jihatdan iborat:

a) Salbiy yuz ("negative face"): hudud, shaxsiy makon, bezovta qilinmaslik huquqi ya'ni harakat erkinligi va majburlashdan xoli bo'lish huquqi;

b) Ijobiy yuz ("positive face"): ijobiy va barqaror o'z-o'zini tasviri yoki "shaxsiyat" (eng muhimi, buning qadrlanish istagini ham o'z ichiga oladi), bu muloqot ishtirokchilari tomonidan da'vo qilinadi;

2) muayyan ratsional qobiliyatlar, xususan, maqsadlardan ularni amalga oshiradigan vositalarga izchil fikrlash usullari.

Shu ma'noda, ijobiy yuz ("positive face") va salbiy yuz ("negative face") bir-biriga ziddek ko'rinadi. Masalan, mutlaqo begona bir kishi shifoxona kutish xonasida: "Salom! Ob-havo yomonlashadiganga o'xshaydi, to'g'rimi?" ("Hi! The weather looks daunting, yeah?") desa,

May, 2026-yil

tinglovchi darhol “Qanday qo‘pollik! Nega meni tinch qo‘ymaydi?” (“How rude! Why can’t he leave me alone?”) deb o‘ylashi mumkin, natijada salbiy yuzga tahdid yuzaga keladi. Shu bilan birga, tinglovchi “Qanday samimiy! U men bilan suhbat qurmoqchi” (“How friendly! He wants to engage in a conversation with me”) deb ham o‘ylashi mumkin va buning natijasida ijobiy yuz qo‘llab-quvvatlanadi. (*Işık Hale. An investigation on customer interactional principles and face-threatening speech act performance in service encounters : the case of Turkish and English (Master’s thesis) – Ankara, 2003. – P.31.*)

So‘zlovchilar ba‘zi nutq aktlarini (masalan, uyga olib borib qo‘yishni so‘rash) turlicha ifodalashlari mumkin. Agar so‘zlovchi: “Ketayotganingizda, meni uyga tashlab qo‘ya olasizmi? Faqat bu sizga ortiqcha qiyinchilik tug‘dirmasa” (“Would you be able to give me a lift home whenever you’re going? Only if it is not too much trouble”), deb so‘rasa, u tinglovchining salbiy yuzini hisobga olgan bo‘ladi, ya‘ni tinglovchining majburlanmaslik, bezovta qilinmaslik yoki noqulay holatga solinmaslik istagini oldindan inobatga oladi. Shaxsning ijobiy yuzi esa uning “boshqalar tomonidan yoqtirish, ma‘qullanish, hurmat qilinish, qadrlanish istagi”da aks etadi. Shunday qilib, tinglovchining ijobiy yuzini hisobga olgan holda, so‘zlovchi muloyimlik bilan: “Iltimos, iltifot qilib, meni uyga olib borib qo‘ya qol”, (“Gee, be a sweetie and give me a ride home.”) deb aytishni tanlashi mumkin.

Ishik Hale tadqiqot ishida, muloqotda “o‘zini tutish” (restraint), va “iliqlik” (warmth) tamoyillarida turk tili va ingliz tili madaniyati o‘rtasida katta farqlarga duch kelganini ko‘rish mumkin:

Turk tilida so‘zlashuvchilar kutubxonachi yoki texnik xodim bilan muloqot qilganda vazmin va o‘zini tutgan holatda muloqot o‘rnatishni ko‘proq ma‘qul ko‘rishgan (80% dan yuqori). Ular muloqotni birdan maqsadga ko‘chirishadi: “*Musluk bozuktu, bir bakar mısınız?*” (“*Kran buzilgandi, ko‘rib bering*”). Ular uchun ortiqcha samimiylik masofani buzishdek tuyuladi, inglizlarda esa bu ko‘rsatkich ancha past (taxminan 35%). Ular “*Hi, how is it going?*” (*Salom, ishlar qalay?*) kabi savollar bilan muloqotni boshlab, ijtimoiy masofani qisqartirishga harakat qilishadi.

O‘zni tutish nizoli vaziyatlarda quyidagicha kechishi aytiladi:

Kutubxonachi: “*Shovqin qilmang*”, – deb ogohlantirganda:

Inglizlar muloqotida bu holat uzr so‘rash orqali yakunlanadi: Ingliz talabasi darhol aybni bo‘yniga oladi: “*Oh, I’m sorry, I didn’t realize we were so loud*” (“*Kechirasiz, baland ovozda gapirayotganimizni sezmadim*”). Bu “Salbiy xushmuomalalik” strategiyasi bo‘lib, qoidani buzganini tan olish orqali holatni yengillashtiradi.

Turk talabalari ko‘proq o‘z haq-huquqlarini himoya qilishga o‘tishadi: “*Biz sadece ders çalışıyoruz, kimseyi rahatsız etmiyoruzki*” (“*Biz faqat dars tayyorlayapmiz, boshqalarga xalaqit berganimiz yo‘q-ku*”). Bu yerda hurmat qilinish istagi (“Positive Face”) birinchi o‘ringa chiqadi.

Ingliz madaniyatida maqomi o‘zidan pastroq bo‘lgan xodimlar bilan muloqotda samimiylik yuqori bo‘lib, u suhbatdoshlar orasidagi ijtimoiy to‘siqlarni olib tashlash va muloqotni “insoniy” darajaga olib chiqish usuli sifatida qaraladi. Masalan: “*Hi! Thanks for coming so quickly. Would you like a cup of tea?*” (“*Salom! Tezda kelganingiz uchun tashakkur. Choy ichasizmi?*”)

Turk madaniyatida begona shaxs yoki xizmat ko‘rsatuvchi xodim bilan muloqotda haddan tashqari samimiylik ko‘rsatish ba‘zan “andishasizlik” deb tushunilishi mumkin. Turk

May, 2026-yil

so'zlashuvchilarining aksariyati (80% dan ortig'i) samimiylikdan ko'ra "vazminlik" (restraint) tamoyilini afzal ko'rishadi.

Misol: *"İyi günler, bilgisayarım açılmıyor. Bir bakarmısınız, neyi varmış, acaba?" ("Xayrli kun, kompyuterim yonmayapti. Bir ko'rib bera olasizmi, nima bo'lgan ekan, hayronman?")* Bu yerda muloqot qisqa va aniq, ortiqcha "kichik suhbat"larsiz amalga oshganini ko'rish mumkin.

Shu bilan birga ikki til madaniyatida tavoze va kamtarlikning o'rni bo'lakligini misollar yordamida ko'rish mumkin. Turk madaniyatida maqtov eshitishganda tavoze bilan yoki buyumni kamsitish orqali javob qaytarishni ma'qul ko'rishadi:

– *Elbisen çok şıkmiş, çok yakışmış!* ("Ko'ylaging juda chiroyli ekan, senga juda yarashibdi!")

– *Teşekkür ederim ama o senin güzelliğin, aslında eski bir şey.* ("Rahmat, lekin u sening go'zalliging, aslida eski narsa").

Ya'ni bu yerda: "Mening kiyimim chiroyli emas, balki sening "go'zal" qaraganing uchun chiroyli ko'ryapsan", – demoqchi.

Ingliz madaniyatida:

– *I love your dress! It looks great on you.* ("Ko'ylagingizni sevdim! Sizga juda yarashibdi").

– *Thank you so much! I'm glad you liked it, I just bought it for the party.* (Katta rahmat! Sizga yoqqanidan xursandman, uni aynan bazm uchun sotib olgandim.)

Ingliz madaniyatida maqtov – bu suhbatdosh tomonidan berilgan lisoniy "sovg'a" desa bo'ladi. Agar ingliz so'zlashuvchisi turklardagi kabi *"Yo'q, bu unchalik chiroyli emas"* desa, bu maqtagan shaxs didini shubha ostiga qo'yish ("disagreement") deb qabul qilinishi mumkin.

Muloqot etiketi – ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi vosita bo'lib, har qanday nutqiy akt shunchaki axborot almashinuvi emas, balki suhbatdoshning shaxsiyati va hissiy holatiga bo'lgan munosabatdir. Sharq madaniyatida maqtovga javoban tavoze' ko'rsatish ijtimoiy muvozanatni saqlovchi vosita bo'lsa, g'arb madaniyatida maqtovni minnatdorchilik bilan qabul qilish suhbatdoshning didiga bo'lgan hurmat belgisi bo'lishini misollar yordamida ham anglab oldik. Umumiy qilib aytganda, tillararo muloqotda yuzaga keladigan tushunmovchiliklar nafaqat lisoniy bilim yetishmasligidan, balki pragmatik va madaniy me'yorlarning farq qilishidan kelib chiqadi. Shu sababli, muloqot ko'ngildagidek kechishi uchun o'sha xalqning madaniyatini inobatga olish zarur. Muloqot etiketi insonning umumiy madaniy muhitini aks ettiruvchi ko'zgu bo'lib, u turli tillarda turlicha lisoniy liboslarga burkansa-da, uning negizida yagona maqsad – inson qadrini e'zozlash va uyg'un ijtimoiy muhitni saqlash yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. – Toshkent, 2010.
2. Britney Keith. Speech acts in Intercultural Communication: A cross-cultural comparison of politeness strategies. Africa Renewal University. International Journal of Linguistics, 2025. – P.1-6.
3. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press, 1987.

May, 2026-yil

4. Işık Hale. An investigation on customer interactional principles and face-threatening speech act performance in service encounters : the case of Turkish and English (Master's thesis) – Ankara, 2003.
5. Muhammadjonova L.A., Ortiqova D.O., Obidjanova F.A., Masharipova G.K. Professional etika va etiket. – Toshkent, 2018. – B.259.
6. Rasulov R., Mo'ydinov Q. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. – Toshkent, 2015.

Internet saytlari:

1. <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/121819/index.pdf>
2. <https://hdl.handle.net/11511/13342>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH